

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СМЕРТИ ОТ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Сафаров Бехзод Зиёдиллаевич

Навоийский областной филиал РНПЦСМЭ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862853>

Аннотация. В данном исследовании с судебно-медицинской точки зрения проанализированы морфологические изменения поджелудочной железы при случаях смерти, вызванных алкогольной интоксикацией. На основе аутопсийного материала лиц, умерших от хронического алкоголизма, были проведены гистоморфологические исследования. Согласно полученным результатам, при длительном воздействии алкоголя в ткани поджелудочной железы наблюдался ряд патологических изменений: дистрофия и некроз ацинарных клеток, отёк и лимфомакрофагальная инфильтрация интерстициальной ткани, застой и тромбоз в мелких кровеносных сосудах, а также признаки фиброза и васкулита. Микроскопический анализ выявил преобладание деструктивных процессов в паренхиме железы, что оценивается как следствие усиления окислительного стресса и нарушения антиоксидантной системы под воздействием алкоголя.

Ключевые слова: алкоголизм, морфология, поджелудочная железа, судебная медицина.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Алкогольная интоксикация – одна из социально-медицинских проблем, представляющих серьёзную угрозу здоровью человека. Длительное или повышенное употребление алкоголя негативно влияет на работу внутренних органов, особенно поджелудочной железы, вызывая её морфологические и функциональные изменения. В судебно-медицинской практике патоморфологические признаки поражения поджелудочной железы имеют важное диагностическое значение при установлении причин смерти, вызванной алкогольным опьянением [1,2,3]. Под воздействием алкоголя наблюдаются деструктивные и некротические процессы в ткани железы, геморрагическая инфильтрация, васкулит, интерстициальный отёк и тромбоз мелких кровеносных сосудов. Изучение точных морфогенетических механизмов этих изменений позволит улучшить судебно-медицинскую диагностику, точнее отличить смерть от алкогольного опьянения от смерти, вызванной другими причинами, и повысить достоверность экспертных заключений [4,5]. Хронический алкоголизм и его последствия остаются важнейшей социальной, экономической и медицинской проблемой во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, «...алкоголь является причиной примерно 5% всех смертей в мире...»¹, что превышает 3 миллиона смертей ежегодно и является фактором риска более 200 заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и цирроз печени. В европейских странах алкоголизм становится причиной более 290 000 смертей ежегодно, что приводит к снижению производительности труда и росту социальных проблем. [ВОЗ, 2023]. В Европе эта проблема стоит особенно остро: 6,5% всех смертей в регионе приходится на алкоголь. Согласно последним научным данным, алкогольная зависимость является причиной каждой седьмой смерти среди мужчин и каждой тринадцатой смерти среди

женщин в возрасте 15-63 лет. В европейских странах и США установлено лидирующее положение алкоголизма как причины цирроза печени, причем алкогольная болезнь печени (АБП) является основной причиной смертей, связанных с алкоголем, у взрослых [6,7,8]. Кроме того, анализ морфологических особенностей патологии поджелудочной железы при алкогольном опьянении важен не только в судебно-медицинской, но и в клинической патологоанатомической практике и даёт основу для более глубокого понимания патогенетических механизмов алкогольной смертности. Поэтому научная и практическая значимость данной темы весьма высока. Детальное изучение роли морфометрических изменений поджелудочной железы при хроническом алкоголизме имеет большое значение не только для лучшего понимания патогенеза заболевания, но и для повышения эффективности профилактических мероприятий, способствующих улучшению качества жизни пациентов, снижению осложнений и разработке новых подходов к их лечению.

Цель исследования. Основной целью данного исследования является изучение морфологических изменений поджелудочной железы при смерти, наступившей в результате алкогольной интоксикации, с судебно-медицинской точки зрения, выявление морфогенетической основы патологических процессов и оценка их диагностической значимости. Материалы и методы. Исследование проведено на телах 56 умерших лиц (40 мужчин и 16 женщин), взятых при аутопсии в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы. Во всех случаях причиной смерти по данным экспертизы было установлено алкогольное опьянение. Полученным материалом служили ткани поджелудочной железы, полученные при интенсивной аутопсии. Для гистологического анализа готовили парафиновые блоки, разрезали их на слои толщиной 4–5 мкм и окрашивали по стандартной методике гематоксилином-эозином, по Ван-Гизону и Маллори. Микроскопию проводили на микроскопах Leica.

Результаты и обсуждение

Морфологический анализ поджелудочной железы в изученных случаях алкогольной интоксикации показал следующие основные изменения: Дистрофические изменения паренхимы – в 47 из 56 случаев наблюдалась вакуолярная дистрофия и деструкция цитоплазмы ацинарных клеток поджелудочной железы. Отёк и кровоизлияния в интерстициальной ткани – у 39 пациентов наблюдались интерстициальный отёк, васкулит и периваскулярная инфильтрация. Некротические изменения – у 28 умерших наблюдались выраженный ацинарный некроз и мелкие геморрагические кровоизлияния. Нарушения микроциркуляторного русла – у 41 пациента, проявлявшиеся признаками тромбоза и стаза в мелких сосудах. Воспалительная реакция – лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация была выражена у 33 пациентов, особенно вокруг воротной вены. Фиброз и склероз – у 18 пациентов отмечались фиброзно-склеротические процессы в строме железы, что было расценено как следствие длительного воздействия алкоголя.

Таблица 1.

Морфологические изменения поджелудочной железы при алкогольной интоксикации

№	Морфологические изменения	Количество случаев (n=56)	Частота встречаемости (%)	Краткое описание
1	Дистрофические изменения	47	83,9 %	В ацинарных клетках вакуольная дистрофия, деструкция цитоплазмы
2	Интерстициальный отёк и кровоизлияния	39	69,6 %	Интерстициальный отёк, васкулиты, периваскулярная инфильтрация
3	Некротические изменения	28	50,0 %	Ацинарный некроз, мелкие геморрагические кровоизлияния
4	Микроциркуляторные нарушения	41	73,2 %	Тромбоз и стаз в мелких сосудах
5	Воспалительная инфильтрация	33	58,9 %	Лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация
6	Фиброз и склероз	18	32,1 %	При длительном употреблении алкоголя

Выявленные морфологические признаки являются важными диагностическими критериями для разграничения случаев смерти, вызванной алкогольным опьянением, от других токсических и патогенетических факторов в судебно-медицинской экспертизе. Системный анализ этих изменений позволяет раскрыть патогенетические механизмы поражения органов под воздействием алкоголя и совершенствовать судебно-медицинскую диагностику.

Заключение

Выявленные морфологические признаки являются важными диагностическими критериями для разграничения случаев смерти, вызванной алкогольным опьянением, от других токсических и патогенетических факторов в судебно-медицинской экспертизе. Системный анализ этих изменений позволяет раскрыть патогенетические механизмы поражения органов под воздействием алкоголя и совершенствовать судебно-медицинскую диагностику.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Хожиев Х.Ш., Ширинбаева Ш.Ш., Хамраева Г.Ш. Acute poisonings with alcohol-containing products part 2 // Вестник экстренной медицины, 2017, № (3).-С. 102-108.
2. Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Хожиев Х.Ш. Алкоголдан зарарланиш сабабли токсик

- гепатит билан асоратланган беморларга замонавий гепатопротекцияли комплекс даво // Вестник экстренной медицины, 2018, том 11, №2.-С. 44-47.
3. Абрамова М.В., Веровский В.Е. Особенности течения и оптимизация фармакотерапии токсического гепатита, вызванного отравлением суррогатами алкоголя // Вестн. ВолгГМУ. – 2008. – №26, вып.2. – С. 27–30.
 4. Алябьев Ф. В. Морфофункциональные изменения внутренних органов и некоторых биохимических показателей в динамике острой алкогольной интоксикации // Сибир. мед. журн. - 2012. - Т. 27, № 3. - С. 127-130.
 5. Анипченко А. В., Быков Ю. В., Григорьев М. Э. Хронобиология при злоупотреблении алкоголем: в фокусе - мелатонин // Consilium medicum. - 2012. - Т. 14. - №. 9. - С. 74-78.
 6. Азизова М.А. Морфология и некоторые морфометрические параметры печени Лабораторных животных с различным характером питания 2016 г «Наука молодых» (eruditio juvenium).-С. 6-12.
 7. Азизова М.А. Изучение морфологии и некоторых морфометрических показателей печени у травоядных, плотоядных и всеядных лабораторных животных // Вестник совета молодых учёных и специалистов челябинской области №4 (11) Т.1 2015.-С.3-9.
 8. Тарасова О.И., Огурцов П.П., Мазурчик Н.В., Моисеев В.С. Современные лабораторные маркеры употребления алкоголя // Клиническая фармакология и терапия. - 2013 - Т.16. - № 1. - С.1-5.
 9. Усанова А. А., Новикова Э. К., Кузма Ф. М. Современные неинвазивные методы диагностики алкогольной болезни печени // Современные проблемы науки и образования. - 2020. - №. 4. - С. 147-147.
 10. Yuzuriha T., Okudaira M., Tominaga I. Alcohol-related sudden death with hepatic fatty metamorphosis: A comprehensive clinicopathological inquiry into its pathogenesis // Alcohol and Alcohol. - 2017. - V. 32, № 6. - P.745-752.